

**MINI-FUTBOL O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK
HARAKATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDA FOYDALANILADIGAN USUL VA
VOSITALARNING AHAMIYATI VA TAHLILI**

Shaymardanov Diyorjon Botirovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: Shaymardanov5753@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237137>

Annnatasiya. Keltirilib o'tilgan ilmiy ishda mini-futbol sport turidagi texnik- taktik harakatlarni takomillashtirishda o'quv mashg'ulot jarayonini to'g'ri tashkil etish bo'yicha mutaxassislarining fikrlari tahlil qilib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: texnik-taktik harakatlar, eshitish va ko'rish analizatorlar, ixtisoslashtirilgan mashqlar, takomillashtirish, mashg'ulotlarni samarali tashkil etish.

Kirish. Sport tayyorgarligi mazmunining asosiy bo'limlari jismoniy, texnik- taktik va psixalogik tayyorgarlik hisoblanadi. Mashg'ulot tizimi – bu ko'p omili voqelik bo'lib, uning barcha tarkibiy qismlari, bir tomondan, o'zining maxsus funksional mo'ljallanishiga ega bo'lgan, boshqa tomondan esa – ularda barcha kuchlar va sa'y-harakatlar yakuniy natijalar va maqsadlarga erishishga bo'ysundirilishi lozim bo'lgan taktik tizimlar bo'lib hisoblanishi M.S.Polishkis tomonidan ta'kidlangan. Bundan tashqari, mini-futbol (futzalda) jismoniy va texnik tayyorgarlikning ba'zi bir jihatlari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lib ular M.S.Polishkis, S.I.Andreyev, P.B.Kononenko, S.N.Petko, S.Yu.Tyulenkov, V.N.Seluyanov, M.P.Shestakov, I.P.Kosmina, D.M.Konorov, S.N.Anreyev, E.G.Aliyev, O.S.Andreyev, M.A.Godik, K.V.Polanskiy kabi olimlarning ilmiy ishlarida aks ettirilgan. Biroq, bu ishlarda jismoniy tayyorgarlik masalalari va u bilan tutash texnik tayyorgarlik masalalari sport fiziologiyasi va sport nazariyasining, oksidlovchi va glikolitik mushak tolalarining kuchini rivojlantirish uslublari, kompyuterda matematik modellashirish asosida yuklamalarni rejalashtirish nazariyasining zamonaviy yutuqlarini hisobga olmasdan ko'rib chiqilgan.

Tadqiqotning maqsadi vazifalari: yuqori malakali mini-futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda yuqori shiddatli vaziyatlarda maydonni ko'rish va eshitish qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyatini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Mini-futbol bo'yicha olingan nazariy va amaliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, agar ilmiy-nazariy, uslubiy bo'yicha ma'lumotlar bazasi, o'quv mashg'ulotlar jarayoni muntazam yangilanib tursa, ushbu sport turida yuqori ko'rsatkichlar kuzatiladi. Sport maktablari, akademiyalar va boshqa ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan "mini-futbol" yo'nalishidagi foydalaniladigan an'anaviy dasturlarga qo'shimcha dasturlardan foydalanish zarurati taklif etilishi mavzuning dolzarbligini bildiradi.

I.A.Grigoriyev, A.Yu.Lipovka va A.V.Cherkasovalarning ilmiy ishlarida, yillik o'quv siklining uch bosqichi mavjud:

- birinchi bosqichda davrlar ichida muhim hisoblangan tayyorgarlik davrining umumiy jismoniy tayyorgarlikni birinchi yarmiga to'g'ri keladi, bunda mashg'ulotlarda shug'ullanuvchilarning turli tayyorgarliklar orqali sportchilarning sport formasini shakllantirishga urg'u qaratiladi. Bu musobaqa davrida olib boriladigan yangi taktik harakatlar modelini yaratish (uni kombinatsiya harakatlarini takomillashtirish, ularni mashg'ulotlarda amaliy rivojlantirish, musobaqa harakatlarni tashkil etuvchi individual elementlarni o'rganmaslik) va ularning umumiy muvofiqlashtirish asoslarini shakllantirish bosqichidir;

- ikkinchi bosqichda sportchilarni yuqori sport formasida o'yining tarkibiy qismlari bo'lib-bo'lib yoki butunligicha harakatlarning yaxlit ko'nikmalarini chuqur rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan. U katta tayyorgarlik davrining maxsus tayyorgarlikni ikkinchi yarmining muhim qismini (maxsus tayyorgarlik, musobaqadan oldingi bosqichlar) qamrab oladi;

- uchinchi bosqichda sportchilarni musobaqa jarayonida texnik va taktik tayyorgarlik oshirish orqali yuqori malakali futbolchilarni to'g'ridan-to'g'ri musobaqa davriga tayyorlash doirasida quriladi va olingan ko'nikmalarni oshirishga, musobaqa harakatlarni modellashtirishga, ularning oqilona o'zgaruvchanligi va ishonchlilik darajasini oshirishga qaratilgan. Ushbu bosqich tayyorgarlik davrining yakuniy qismidan boshlanadi va butun musobaqa davriga to'g'ri keladi.

Texnik-taktik harakatlarni shakllantirish va takomillashtirish jarayonida xatolar doimiy ravishda namoyon bo'ladi: jumladan harakatlarning noaniqligi; o'quv mashg'ulotdagi nuqsoni; g'ayrioddiy sharoitlar; psixogen omil; tasodifiylik. Ularning o'z vaqtida aniqlanishi va ularning paydo bo'lish sabablarini aniqlash sport o'yinlarida texnik va taktik tayyorgarlikni takomillashtirish jarayonining samaradorligini aniqlashga yordam beradi.

Taktik tayyorgarlik jarayonining muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi omillar hisobga olinsa, futbolchilarning taktik mahoratini oshirish samaraliroq bo'ladi. Bularga quyidagilar kiradi.

- maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi;
- texnika va ularni amalga oshirish usullarini o'zlashtirish darajasi;
- texnik usullarni bajarishda individual taktik harakatlarni o'zlashtirish darajasi;
- o'yinda texnik va taktik harakatlarni qayta-qayta bajarishda asosiy yuklamani ko'taradigan mushak-skelet tizimi va tana tizimlarining ishonchliligi;
- bilim tizimini o'zlashtirishning to'liqligi bilan izohlandi.

Ushbu omillarni hisobga olgan holda taktik tayyorgarlikni takomillashtirish quyidagi ketma-ketlikda davom etishi mumkin:

1. Maxsus jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish, mushak-skelet tizimining aloqalari (tayyorgarlik va umumiy rivojlanish mashqlari).

2. O'yin texnikasini tashkil etuvchi harakatlarni o'zlashtirish (yig'ish mashqlari).

3. Qismlarni (harakatlarni) o'yinni qabul qilishning ajralmas harakatiga ulash (o'yin texnikasi bo'yicha mashqlar).

4. O'yin texnikasini amalga oshirish usullarini mukammal egallash va yuqori darajadagi maxsus jismoniy sifatlardan to'liq foydalanish qobiliyati (texnika va taktikadagi mashqlar).

5. Muayyan o'yin muhitini (ikki tomonlama o'yinlar va musobaqalar) hisobga olgan holda o'yinda texnikalar va ularning usullarini samarali va ishonchli qo'llash qobiliyati muhim sanaladi.

Bizning fikrimizga ko'ra, amaldagi vositalar-maxsus tayyorgarlik, yo'naltirilgan mashqlari, texnika va taktikadagi mashqlar, oxir-oqibat o'yinda (musobaqalarda) sportchi oldiga qo'yiladigan maxsus vazifalarga birlashtiriladi. Texnik va taktik tayyorgarlikni takomillashtirish samaradorligiga tanlangan sport turining xususiyatlari, mashg'ulot siklining umumiy tuzilishi, dastlabki tayyorgarlik darajasi va futbolchining individual xususiyatlari ham ta'sir qiladi.

Harakatni boshqarish va harakat harakatlarining aniqligi, intensivligi va ishonchliligi bir qator aqliy jarayonlarning rivojlanishi va ishlash darajasiga bog'liq: psixomotor reaksiyalar, vizual, eshitish, taktil va ayniqsa mushak-skelet sezgilari, hislar, tasavvurlar, fikrlash va e'tibor kabi fazilatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu aqliy jarayonlar sportchilarning taktik tayyorgarligini faqat yaxshilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Sport faoliyati tartibga soluvchi aqliy funksiyalarga ma'lum talablarni qo'yganligi sababli, ushbu funksiyalarning o'zi sport mashg'ulotlari jarayonida yaxshilanib boradi.

Shunga o'xshash maqshlar harakatlarni tartibga solishda ishtirok etadigan barcha aqliy jarayonlarga xosdir. Raqobatbardosh va o'quv faoliyatining o'ziga xosligi ularning qadriyatlariga ta'sir qiladi. Keltirilgan ma'lumotlardan, sportchilarning texnik-taktik harakatlarini o'zlashtirish holatlari ijobiy tomonga o'zgarishi, birinchi navbatda shug'ullanuvchilarning psixomotor faoliyatini tartibga soluvchi funksiyalari yaxshilanib boradi. Tartibga soluvchi aqliy funksiyalarning maqsadli rivojlanishi yuqori toifali sportchilarsiz qila olmaydigan texnik va taktik harakatlarning nuqsonlarni yaxshilashga yordam beradi. Avvalom bor, bu "to'p hissi", "vaqt hissi" va hokazo kabi ixtisoslashgan in'ikoslarga tegishli.

S.N.Andeev, V.S.Levin va E.G.Aliyevlarining fikriga ko'ra, mini-futbolida integral tezlik, ya'ni nafaqat harakat tezligi, balki taktik harakatlar tezligi, fikrlash tezligi ham zarur hisoblanadi.

Shu munosabat bilan futbolchilarni tayyorlashda bunday mashqlarga birinchi navbatda e'tibor qaratish lozim. Shunday qilib, tezlik kabi sifatni rivojlantirish futbolchilarning taktik tayyorgarligini takomillashtirish jarayonining samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Musobaqa faoliyatning taktik yo'nalishidan kelib chiqib, o'quv jihozlarini tanlash mini-futbolida musobaqa faoliyat qo'yadigan quyidagi talablarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

- tezkor hujumlarni yaxshilashga qaratilgan mashqlar;
- pozitsion hujumlarni yaxshilashga qaratilgan mashqlar;
- to'pni boshqarish va egalik qilish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan mashqlar;
- kurashlarida texnik va taktik harakatlar faoliyatini yaxshilaydigan mashqlar.

Futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlarning dozalarini aniqlashda o'yinchilarning yoshi, sport malakasi, mashg'ulot tajribasi, sport tayyorgarligi darajasi va ularni takomillashtirish uchun potensial imkoniyatlarni hisobga olish zarurligi tan olinadi. Mini-futbolida futbolchilarning taktik-taktik tayyorgarligini oshirish jarayonida nafaqat futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligi haqidagi ma'lumotlarni, balki ularni musobaqalarda amalga oshirish darajasini ham hisobga olish kerak. Nazorat va musobaqa o'yinlarda ma'lum bir o'yinchining taktik harakatlarini baholash futbolchining va umuman jamoaning taktik tayyorgarligini yanada takomillashtirish yo'llarini aniqlashga imkon beradi.

Bunday ma'lumotlar jamoaviy taktik rejalarni amalga oshirish uchun futbolchilarning ma'lum taktik, o'ziga xos tayyorgarligi talab etiladi degan fikrni to'g'ri ekanligini isbotlaydi.

Tabiiyki, mini-futbol jamoalarining taktik tayyorgarlik jarayonini takomillashtirish uchun nafaqat o'yinchilarning taktik tayyorgarlik darajasi, balki mini-futbolida raqobatbardosh faoliyat qo'yadigan aniq talablar haqida ham ma'lumotga ega bo'lish kerak.

Umuman olganda, har qanday taktik harakatlar bilan shug'ullanuvchilarni quyidagi ketma-ketlikda o'qitish tavsiya etiladi maket yoki diagrammada, hikoya va ko'rgazmali namoyish;

- harakat sxemasini to'g'ridan-to'g'ri passiv raqib yoki bo'lajak raqib bilan o'rganish;
- bir xil, lekin faol raqib muayyan vazifalarni bajarishi bilan;
- bir xil, lekin faol raqib bilan va musobaqa shaklda;
- harakatni ikki tomonlama o'yinda tuzatish muhim vazifalardan sanaladi.

A.A.Kuchkarov, D.K.Ismailov va I.A.Koshbaxtiyevlarning asarida keltirilgan adabiy manbalar tahlil hozirgi vaqtda mini-futbolida har qanday vosita va usullardan foydalanish samaradorligini eksperimental ravishda isbotlovchi fundamental tadqiqotlar yetishmasligi mavjudligini ko'rsatdi. Ularning ishida quyidagi masalalar ko'rib chiqilgan:

- musobaqa yuklamalarning kattaligi va yo'nalishi;
- sportchilarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligining o'ziga xos xususiyatlari;
- o'yin sharoitida shaxsiy reyting tizimi;
- musobaqa faoliyat samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish.

Sport mashg'ulotlarida boshqaruv va nazorat jarayonini samarali tashkil etishning eng muhim omillaridan biri bu sportchilarning jismoniy tayyorgarligining turli jihatlari uchun modellashtirish tizimidan foydalanish bo'lib, bu o'z navbatida o'sish ko'rsatkichlarini bashorat qilish va rejalashtirish imkonini beradi.

Jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi, texnik musobaqalarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va boshqa mezonlar sabab bo'ladi [39; 39-41-b]

Bizning fikrimizga ko'ra, bugungi kunda o'quv jarayonini tashkil etishga yondashuvlarning katta o'zgarishi jismoniy tarbiya va sport tizimidagi islohotlar, iqtisodiy va

siyosiy vaziyatning o'zgarishi, shuningdek, ushbu faoliyat sohasini tuzish strategiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan boshqa ko'plab omillar bilan bog'liq.

A.A.Naumovning fikricha, hozirgi vaqtda sport o'yinlaridagi yutuqlari darajasiga jiddiy talablar qo'yilmoqda, jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari, tananing morfologik va funksional tizimlarining ishlashi uchun "so'rovlar" ham ortib bormoqda. Musobaqa faoliyat yuqori intensivlik bilan tavsiflanadi, bu sportchilardan maksimal mushak harakatlarini, ularni tez o'zgaruvchan muhitda uzoq vaqt davomida ko'rsatish qobiliyatini, shuningdek, texnik va taktik mahoratning sezilarli darajasini talab qiladi. Bularning barchasiga faqat sportni takomillashtirishning uzoq muddatli jarayonida o'yinchilarning umumiy va maxsus sifatleri parametrlari yetarli darajada belgilangan talablar bajarilgan taqdirdagina erishish mumkin.

Xalqaro maydonidagi raqobatning yuqori darajasi turli xil o'quv vositalaridan keng foydalanishga olib keladi. Ular orasida kuch sifatlarini rivojlantirish vositalariga tobora ko'proq o'rin berilmoqda. So'ngi yillarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarida sportchilarni turli qirralarining zamonaviy talablar asosida tayyorlash muammosi eng dolzarb muammolardan biriga aylandi.

Yillik siklda yuqori malakali sportchi qizlarni har tomonlama tayyorgarligini boshqarishning ilmiy asoslangan tuzilmasi ishlab chiqilgan. Individual tayyorgarlikning aniqlangan omillari va ishonchli nazorat testlari asosida boshqaruv tuzilmasi ishlab chiqilgan bo'lib, u jismoniy sifatleri to'g'ri tanlangan test me'yorlari orqali baholash, sportchilarni mashg'ulotda individual tayyorgarligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillari, zamonaviy talabalarga mos keladigan asbob-anjomlardan foydalanish uslubi, sportchilarni umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik parametrlarini va oshirishda foydalaniladigan vosita va usullar bo'yicha ma'lumotlari, musobaqa faoliyati kengaytirish qaratilgan parametrlaridan tashkil topgan.

Ushbu tuzilma tajriba guruhi "Sevinch" jamoasida qo'llanildi. Ishlab chiqilgan tizim mini-futbol bo'yicha yuqori malakali sportchi qizlar tayyorgarligini boshqarish jaryonini o'zaro bog'liq bo'lgan bir qator uslubiy usullarni ketma-ketligi sifatida qarash imkonini beradi. O'yin davomida sportchilarning texnik-taktik tayyorgarlikka ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim omillarni ajratib olgan holda yutuq va kamchiliklarni aniqlagan holda baholash muhimdir. Ushbu omillar asosida ustuvor ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi mashg'ulotning usul va vositalarini tanlab olgan holda mashg'ulotlarda qo'llash muhim hisoblanadi.

Bunday ish ushbu omillar tomonidan aniqlab beriladigan sifatlarning rivojlanishida o'sish kuzatilguniga qadar o'tkazilishi kerak, biroq yetakchi olimlarning aytishicha rivojlanishidagi o'sish sekinlashganda esa, musobaqa faoliyatidagi natija bilan kamroq bog'liq bo'lgan boshqa sifatlarga ta'sir ko'rsatuvchi vositalardan foydalanish zarur ekanligi adabiyotlar tahlilida o'rganildi.

АДАБИЁТЛАР

1. Андреев С.Н., Левин В.С., Алиев Э.Г. Мини-футбол (многолетняя подготовка юных футболистов в спортивных школах) - монография. «Советский спорт», 2008. - 304 с.
2. Донченко П.И. Стратегия и тактика игры в профессиональных командах по мини-футболу илмий-назарий журнал Фан-спортга. – 2012.– №1. – С. 20-25.
3. Макаров, Д.С. Анализ показателей соревновательной деятельности сборной России по мини-футболу на чемпионате Европы-2016// Д.С. Макаров, В.А. Горбунов, М.А. Князев Молодой ученый. – 2016. – № 6. – С.857-860.